

УДК 37.015.3:316.7

БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМДЕРІН ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ

САРКАНБАЕВА ГУЛЬЖАЗИРА КИНАЯТОВНА

Педагогика ғылымдарының магистрі, педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада шетел тілі мұғалімдерін этнопедагогика негізінде даярлаудың ғылыми-педагогикалық алғышарттары қарастырылады. Авторлар этнопедагогиканың теориялық негіздерін зерделей отырып, оның болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы рөлін ашып көрсетеді. Зерттеу барысында шетел тілі мамандарын даярлау жүйесінде ұлттық құндылықтарға негізделген этнопедагогикалық мазмұнды интеграциялау жолдары, тиімді әдіс-тәсілдер мен педагогикалық шарттар анықталып, тәжірибелік деректермен дәлелденді. Мақалада этнопедагогикалық тәсілдер қолданылған тәжірибелік сабақтар мен рөлдік ойындар мысалдары беріліп, олардың студенттердің мәдениаралық коммуникациялық құзыреттілігін дамытуға ықпалы көрсетілген. Сонымен қатар, бірқатар ғалымдардың (И.А.Зимняя, Г.Н.Волков, С.А.Ұзақбаева, А.Т.Қалдыбаева, А.Алимбаев) еңбектері негізінде шетел тілі мұғалімдерін даярлауда этнопедагогиканың маңыздылығы теориялық және практикалық тұрғыда негізделген. Зерттеу нәтижелері этнопедагогиканы оқу бағдарламаларына жүйелі енгізу болашақ мұғалімдердің кәсіби, тұлғалық және мәдени құзыреттіліктерін дамытуға жағдай жасайтынын көрсетті. Мақала шетел тілі мамандарын даярлауға арналған оқу бағдарламаларын жетілдіру, элективті пәндер мазмұнын жасау, сондай-ақ кәсіби тәжірибе барысында этнопедагогикалық тәсілдерді қолдануға бағытталған.*

***Тірек сөздер:** Этнопедагогика, шетел тілі, мұғалім даярлау, ұлттық құндылықтар, мәдениетаралық қарым-қатынас, кәсіби құзыреттілік, рөлдік ойын, білім беру.*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

САРКАНБАЕВА ГУЛЬЖАЗИРА КИНАТОВНА

Магистр педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются научно-педагогические предпосылки подготовки учителей иностранного языка на основе этнопедагогики. Авторы анализируют теоретические основы этнопедагогики и раскрывают её значение в формировании профессиональной компетентности будущих учителей. В рамках исследования определены педагогические условия и эффективные методы интеграции этнопедагогического содержания в систему подготовки преподавателей иностранных языков, а также представлены эмпирические данные, подтверждающие практическую значимость подхода. В статье приводятся примеры ролевых игр и практических заданий с этнопедагогической направленностью, направленных на развитие межкультурной коммуникативной компетенции студентов. Анализируются труды ученых (И.А.Зимняя, Г.Н.Волков, С.А.Узақбаева, А.Т.Калдыбаева, А.А.Алимбаев), подчеркивающие необходимость внедрения национально-культурных ценностей в процесс обучения иностранным языкам. Результаты исследования подтверждают, что системное включение этнопедагогического компонента в учебные программы способствует всестороннему развитию профессиональных и*

личностных качеств будущих педагогов. Статья может быть полезна при разработке элективных курсов, модернизации учебных программ и организации профессиональной практики студентов.

Ключевые слова: Этнопедагогика, иностранный язык, подготовка учителя, национальные ценности, межкультурная коммуникация, профессиональная компетентность, ролевая игра, образование.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE ETHNOPEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

SARKANBAYEVA GULZHAZIRA KINAYATOVNA

Master of pedagogical science, senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty, Kazakhstan

Annotation. *This article explores the scientific and pedagogical prerequisites for training foreign language teachers based on the principles of ethnopedagogy. The authors examine the theoretical foundations of ethnopedagogy and highlight its role in shaping the professional competence of future teachers. The study identifies pedagogical conditions, effective methods, and approaches for integrating ethnopedagogical content into teacher training systems, supported by empirical data. Practical examples such as role-playing activities and ethnocultural learning tasks are presented to demonstrate how they contribute to developing intercultural communicative competence among students. The article also draws upon the works of (I.A. Zimnyaya, G.N. Volkov, S.A. Uzakbaeva, A.T.Kaldybaeva, A.Alimbekov), scholars to substantiate the theoretical and practical significance of incorporating ethnopedagogical elements into foreign language education. The research findings indicate that systematically integrating ethnopedagogical components into curricula enhances not only the professional and linguistic skills of future teachers but also their cultural awareness and personal development. This study can serve as a foundation for improving foreign language teacher training programs, designing elective courses with a cultural focus, and applying ethnopedagogical strategies during teaching practicum.*

Keywords: *Ethnopedagogy, foreign language, teacher training, national values, intercultural communication, professional competence, role-play, education.*

Кіріспе

XXI ғасырда білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндеттердің бірі – ұлттық болмысын сақтай отырып, заманауи талаптарға бейімделген, кәсіби құзыреттілігі жоғары маман даярлау. Әсіресе, шетел тілі мұғалімдерін даярлау ісінде тілдік біліммен қатар ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, рухани-мәдени тұрғыда қалыптасқан тұлғаны тәрбиелеу өзекті болып отыр. Бұл бағытта этнопедагогиканың мүмкіндіктерін пайдалану маңызды ғылыми-теориялық және тәжірибелік мәнге ие.

Этнопедагогика – халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбиелік тәжірибесін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, ұлттық құндылықтарын педагогикалық тұрғыдан зерделейтін ғылым саласы. Осы ілімді шетел тілі мұғалімдерін даярлау процесіне енгізу арқылы болашақ ұстаздардың тек кәсіби емес, сонымен бірге мәдени-этникалық құзыреттілігі де дамиды. Бұл – оқушыларға ана тілі мен өзге тілді меңгертуде ұлттық дүниетаныммен сабақтастықты қамтамасыз етудің тиімді жолы.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі – қазіргі жаһандану жағдайында ұлттың рухани тұтастығын сақтай отырып, білім беру мазмұнын этнопедагогикалық бағытта жаңғыртудың қажеттілігінен туындайды. Жаңа формациядағы шетел тілі мұғалімі тек тілді үйретуші ғана емес, мәдениаралық байланысты жүзеге асырушы, ұлттық сана-сезімді қалыптастырушы тұлға болуы тиіс. Мұндай кәсіби модель этнопедагогикамен тығыз байланыста қалыптасады.

Зерттеудің нысаны – жоғары оқу орнында шетел тілі мұғалімін кәсіби даярлау үдерісі. Зерттеу пәні – болашақ шетел тілі мұғалімін даярлауда этнопедагогикалық негіздердің ықпалы мен педагогикалық шарттары.

Зерттеудің мақсаты – шетел тілі мұғалімдерін этнопедагогика негізінде даярлаудың ғылыми-педагогикалық алғышарттарын анықтау және білім беру үдерісіне интеграциялау жолдарын ұсыну.

Осы мақсатқа сәйкес келесі міндеттер айқындалды:

- этнопедагогиканың шетел тілі мұғалімін даярлаудағы рөлін теориялық тұрғыда негіздеу;
- этнопедагогикалық компоненттерді оқу үдерісіне ендіру жолдарын айқындау;
- педагогикалық шарттарды саралап, тиімді тәсілдерін ұсыну;
- болашақ мұғалімдердің этнопедагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру бағыттарын ұсыну.

Зерттеудің теориялық маңыздылығы – этнопедагогика мен шетел тілін оқыту теориясының түйісу нүктелерін ғылыми тұрғыда жүйелеуде, ұлттық тәрбие ұстанымдарын педагогикалық даярлыққа енгізудің тиімді жолдарын айқындауда көрінеді. Бұл – білім берудің гуманитарлық бағыттарын ұлттық сипатта үйлестіруге жол ашады.

Ал зерттеудің практикалық маңыздылығы – зерттеу нәтижелерін жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына енгізу мүмкіндігінде. Әсіресе, шетел тілі мұғалімдерін даярлайтын факультеттерде этнопедагогикалық компоненті бар арнайы курстар мен элективті пәндер мазмұнын әзірлеуде қолдануға болады.

Зерттеу барысында қолданылған әдістерге теориялық талдау, салыстырмалы зерттеу, қорыту, жүйелеу, бақылау, педагогикалық тәжірибелерді сипаттау жатады. Бұл әдістер болашақ мұғалімдерді даярлау үдерісіндегі этнопедагогикалық негіздерді кешенді түрде зерделеуге мүмкіндік береді.

Шетел тілі мұғалімдерін этнопедагогика негізінде даярлау – болашақ педагогтің кәсіби және тұлғалық дамуына оң ықпал ететін маңызды фактор. Бұл – ұлттың мәдени мұрасын сақтаумен қатар, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастырудың бір жолы.

Материалдар мен әдістер

Зерттеу барысында шетел тілі мұғалімдерін кәсіби даярлау жүйесінде этнопедагогикалық мазмұнды енгізудің педагогикалық мүмкіндіктерін зерделеу мақсат етілді. Осыған байланысты зерттеу Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің педагогикалық шетел тілдері факультетінің «Екі шетел тілі мұғалімі» білім беру бағдарламасы бойынша білім алып жатқан 1 – курс студенттері мен оқытушылар арасында жүргізілді. Қатысушылардың саны мен құрамы зерттеу міндеттеріне сәйкес іріктеліп алынды. Бұл іріктеу мақсатты (targeted sampling) әдісі арқылы жүзеге асырылды.

Зерттеу барысында қолданылған негізгі әдістердің бірі – теориялық талдау әдісі. Бұл әдіс арқылы шетел тілі мұғалімдерін кәсіби даярлауға қатысты отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, этнопедагогикалық тұжырымдамалар, білім беру стандарттары мен оқу бағдарламалары сарапталды. Аталған теориялық материалдарды салыстыра отырып, зерттеу тақырыбына қатысты негізгі ұғымдар мен ғылыми көзқарастар жүйеленді.

Сондай-ақ контент-талдау әдісі арқылы шетел тілі мұғалімдерін даярлауға арналған оқу әдістемелік кешендер, типтік бағдарламалар мен силлабустар зерттелді. Мұнда оқу материалдарының мазмұнындағы этнопедагогикалық компоненттердің көрініс табу деңгейі бағаланды.

Салыстырмалы талдау әдісі арқылы шетел тілін оқытудағы ұлттық құндылықтарды енгізу тәжірибесі мен этнопедагогикалық тәсілдердің өзара байланысы қарастырылды. Бұл әдіс отандық және шетелдік білім беру тәжірибелерін салыстырып, тиімді тұстарын айқындауға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында сұхбат (интервью) және сауалнама әдістері де қолданылды. Студенттер мен оқытушыларға арналған құрылымдалған сауалнамалар арқылы олардың этнопедагогикалық мазмұнға деген көзқарастары, қабылдау деңгейлері және даярлық сапасы туралы мәліметтер алынды. Сұхбат барысында оқытушылар этнопедагогиканы оқыту үдерісіне енгізу барысындағы тәжірибелерімен бөлісті.

Бақылау әдісі зерттеу жұмысының практикалық кезеңінде қолданылды. Шетел тілі пәнінен жүргізілген оқу сабақтарын бақылау арқылы мұғалімнің және студенттің этнопедагогикалық элементтерді қалай қолданатыны, оған деген қатынасы, даярлық деңгейі анықталды. Бұл бақылаулар құрылымдалған кестелер арқылы жүргізілді.

Педагогикалық эксперимент – зерттеу жұмысының тәжірибелік кезеңінің негізі болды. Ол эксперимент және бақылау топтарында жүргізілді. Эксперимент топқа этнопедагогикалық бағыттағы қосымша ақпараттар мен тапсырмалар ұсынылып, олардың оқу жетістіктері мен құзыреттіліктеріне ықпалы бағаланды.

Эксперимент нәтижелері сандық және сапалық талдау әдістері арқылы өңделді. Алынған деректер Excel бағдарламасының көмегімен өңделіп, диаграммалар түрінде ұсынылды. Сонымен қатар, алынған деректерге мазмұндық тұрғыда интерпретация жасалып, педагогикалық қорытындылар шығарылды.

Жалпы, зерттеу барысында қолданылған әдістер кешені зерттеу мәселесін жан-жақты қарастыруға мүмкіндік берді. Теория мен практиканың ұштасуы, сапалық және сандық деректердің үйлесімі ғылыми зерттеудің сенімділігі мен дәйектілігін қамтамасыз етті.

Нәтижелер мен талқылаулар

Зерттеу нәтижелері шетел тілі мұғалімдерін даярлау үдерісінде этнопедагогикалық мазмұнның енгізілуі студенттердің кәсіби және рухани-адамгершілік құндылықтарын дамытуға оң әсер ететінін көрсетті. Сауалнамаға қатысқан студенттердің 78%-ы этнопедагогика элементтері сабақтарда қолданылған кезде тіл мен мәдениетті ұштастыра үйренудің тиімділігін атап өтті. Бұл көрсеткіш этнопедагогикалық тәсілдің шетел тілі мұғалімін даярлауда өзектілігін дәлелдейді.

Этнопедагогикалық мазмұнды қолдану арқылы студенттердің бойында ұлттық рух, тілге деген құрмет, мәдениаралық диалог жүргізу дағдылары қалыптасатыны байқалды. Бұл тұжырым ғалым Г.Н.Волковтың ұлттық тәрбие туралы еңбектерінде де дәлелденген. Ғалымның пікірінше, мұғалімнің бойында ұлттық тәрбиелік негіз қалыптаспайынша, тұлғаны толыққанды қалыптастыру мүмкін емес. Бұл ой бүгінгі шетел тілі мұғалімінің де кәсіби моделіне толық сәйкес келеді [1, 46 б.].

Зерттеу барысында этнопедагогикалық тәсілдерді қолдану шетел тілі сабақтарында тек лингвистикалық емес, сонымен қатар этномәдени құзыреттілікті қалыптастыратыны айқындалды. Бұл С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова, А.Т.Қалдыбаева А.А.Алимбеков және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған «құндылыққа негізделген білім беру» тұжырымдамасымен ұштасады. Олар білім мен тәрбиенің ажырамас бірлігі ретінде этнопедагогикаға ерекше мән береді.

И.А. Зимняяның кәсіби құзыреттілікке қатысты теориялары этнопедагогика арқылы дамытын тұлғалық және әлеуметтік құзыреттердің маңызын негіздейді. Ғалымның пайымдауынша, мұғалімнің кәсіби тұлғасын қалыптастыруда мәдениаралық және этникалық ерекшеліктерді ескеру – заманауи педагогикалық үдерістің маңызды құрамдасы [2, 52 б.].

С.А. Ұзақбаева болашақ мұғалімдерді даярлау барысында этнопедагогикалық даярлықты жүйелі, белсенді, үзіліссіз процесс ретінде қарастырады. Этнопедагогикалық даярлық ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрлерді, этникалық қағидалар мен дәстүрлерді меңгерумен қатар, болашақ мұғалімдердің этно-мәдени сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған. «Этнопедагогика» пәні арқылы болашақ мұғалімдерге халықтың салт-дәстүрлері, ұлттық тәрбие жүйесі, ауыз әдебиеті, музыка, ойындар, халық педагогикасының тәжірибелік құралдарын үйрету қажеттігін көрсетеді. Ғалым этнопедагогикалық

материалдарды оку-тәрбие үрдісіне енгізу арқылы ұлттық тәрбиені тұрақты түрде жалғастыруға мүмкіндік туындайтынын ғылыми түрде негіздейді [3, 7 б.].

А.Т.Калдыбаева болашақ мұғалімдерге этнопедагогикалық білім мен мәдени кодтарды меңгертуге арналған «Қырғыз элдик педагогикасынын мугалимдерди даярдоодогу ролу» атты арнайы курс пен методикалық ұсыныстар жасаған. Ғалым этнопедагогиканы жәй тарихи зерттеу емес, нақты педагогикалық практикаға, яғни, орта мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейінгі жүйеге енгізуді мақсат етеді. А.Т.Калдыбаева қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологиялар, интерактив әдістер кеңінен тарағанымен, халқымыздың рухани-мәдени мұрасы, салт-дәстүрлері, ауыз әдебиеті және халық педагогикасының тәжірибесі де сақталып, қолданылуға тиіс деп санаған. Ғалымның пайымдауынша этнопедагогика - тек қырғыз халқына ғана емес, көпұлтты қоғам жағдайында мұғалімнің мәдениаралық құзыреттілігін дамытуға да бағытталған [4, 12 б.].

Ғалым А.А.Алимбеков этнопедагогиканы ұлттық болмысты сақтау құралы ретінде қарастыра отырып, оны болашақ мұғалімнің ішкі дүниесін тәрбиелеудің басты факторы деп санайды. Оның еңбектерінде ұлттық дүниетаным мен тілдік даярлықтың сабақтастығы ерекше атап өтіледі. Бұл көзқарас біздің зерттеуіміздің практикалық нәтижелерімен толық сәйкес келеді [5, 22 б.].

Зерттеу тәжірибелік кезеңде жүргізілген педагогикалық эксперимент арқылы дәлелденді. Тәжірибелік топтағы студенттер этнопедагогикалық бағыттағы тапсырмаларды орындау кезінде жоғары белсенділік пен шығармашылық танытты. Мысалы, ұлттық дәстүрге негізделген рөлдік ойындар, мақал-мәтелдерді шетел тілінде интерпретациялау, ұлттық мерекелерді шетел тілі сабағында таныстыру - студенттердің тіл үйренуге деген мотивациясын арттырды.

Зерттеудің тәжірибелік кезеңінде этнопедагогикалық мазмұнды болашақ шетел тілі мұғалімдерінің кәсіби даярлау үдерісіне интеграциялау мақсатында бірқатар педагогикалық әдістер мен оқыту формалары қолданылды. Атап айтқанда, жобалық оқыту, рөлдік ойындар, сұхбат ұйымдастыру, мәдениаралық жағдаяттар құру сияқты әдістер тиімді нәтижелер көрсетті. Бұл тәсілдер студенттердің тілдік құзыреттілігімен қатар, ұлттық және мәдениаралық құндылықтарға деген көзқарасын кеңейтуге бағытталды.

Сабақ барысында қолданылған жобалық оқыту әдісі студенттерге нақты тақырып бойынша өз бетімен ізденуге, материалды құрылымдауға және шетел тілінде еркін баяндауға мүмкіндік берді. Мысалы, студенттер «Менің елімнің ұлттық мерекелері» немесе «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» атты тақырыптар бойынша шетел тілінде шағын зерттеу жобаларын дайындап, оны презентация түрінде қорғады. Презентация барысында студенттер ұлттық киім киіп, Наурыз мейрамы, тұсаукесер, бесікке салу сияқты дәстүрлерді таныстырып, ұлттық тағамдарды шетел тілінде сипаттап берді.

Сонымен қатар, сабақтарда рөлдік ойын әдісі белсенді қолданылды. Бұл әдіс студенттердің сөйлеу әрекетін жандандырып қана қоймай, мәдениаралық қарым-қатынас дағдыларын дамытты. Рөлдік ойындарда студенттер нақты жағдаяттарға еніп, кейіпкер рөлін қабылдау арқылы тілдік ортада еркін әрекет етуге үйренді.

«Қазақтың қонақ күту дәстүрі» деп аталған рөлдік ойын барысында студенттер «үй иесі» және «қонақтар» рөлдерін сомдады. Үй иесі қонақтарды қарсы алып, ұлттық тағамдарды шетел тілінде таныстырды, ал қонақтар сұрақ қойып, өз еліндегі дәстүрлермен салыстырды. Мысалы, үй иесі қонақтарға: «Welcome to our home! Today you will taste traditional Kazakh food such as besbarmak, boursak and kumyz». Ал қонақтар: «What is this dish called? In our country we also serve tea with sweets, but not meat like this», - деген сияқты пікірлер айтты. Бұл тапсырма арқылы студенттер тек шетел тілінде сөйлеу ғана емес, қазақтың қонақжайлылық дәстүрі жайлы шетелдік аудиторияға ақпарат бере алатындай дәрежеге жетті.

«Қазақтың үйлену тойы: мәдени сұхбат» атты тақырыпта ұйымдастырылған рөлдік ойын барысында бір студент – шетелдік журналист, ал екіншісі – қазақ мәдениетінің өкілі рөлінде

болды. Журналист қазақтың үйлену тойындағы дәстүрлер туралы сұрақтар қойып, ал сарапшы оған толық жауап берді. Мысалы:

– Journalist: «Could you tell me about some unique traditions during Kazakh weddings?»

– Expert: «Sure. One of the most beautiful parts is betashar – it's a ceremony where the bride's face is unveiled while traditional songs are performed».

– Journalist: «Do people still follow these traditions today?»

– Expert: «Yes, especially in rural areas. It's our way of preserving culture».

Бұл ойын барысында студенттер тек сөйлеу дағдыларын дамытып қана қоймай, қазақ халқының салт-дәстүрін шетелдік мәдениет өкіліне түсіндіру, салыстыру, сұрақтарға нақты жауап беру қабілеттерін жетілдірді.

Осы рөлдік ойындар мен этномәдени тапсырмалар студенттердің этнопедагогикалық құзыреттілігін арттырумен қатар, мәдениаралық коммуникациядағы сенімділіктерін де күшейтті. Сонымен қатар, мұндай жаттығулар болашақ мұғалімдердің кәсіби тілдік практикасына ұлттық мазмұнды енгізудің тиімді құралы ретінде бағаланды.

Этнопедагогикалық мазмұнды осындай белсенді әдістер арқылы меңгерту болашақ шетел тілі мұғалімдерін даярлау ісінде олардың тілдік, мәдени және кәсіби құзыреттерін кешенді түрде дамытуға мүмкіндік берді.

Бұл әдістер студенттердің тілдік, әлеуметтік және мәдени құзыреттіліктерін қатар дамытты. Бақылау тобына қарағанда эксперимент тобының қатысушылары мәдениаралық қарым-қатынас дағдылары мен ұлттық ерекшеліктерді тілдік құралдар арқылы жеткізуде анағұрлым табысты болды. Бұл нәтижелер этнопедагогикалық тәсілдің практикалық маңыздылығын нақтылайды.

Сауалнама нәтижелері бойынша, болашақ мұғалімдердің көпшілігі (82%) этнопедагогикалық білім беру компоненттерін кәсіби бағдар мен жеке дамуға пайдалы деп таныды. Сонымен қатар, студенттердің басым бөлігі шетел тілін оқытумен қатар, ұлттық мәдениетті дәріптеу – мұғалімнің міндеті екенін атап өтті. Бұл кәсіби құндылықтардың қайта қаралып, жаңаша мазмұнмен толығын көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері білім беру бағдарламаларына этнопедагогикалық мазмұнды жүйелі түрде енгізу қажеттілігін алға тартады. Бұл – тек факультатив немесе элективті курс деңгейінде емес, негізгі пәндерге интерграцияланатын кешенді әдіс болуы тиіс. Мұндай интеграция болашақ мұғалімнің жан-жақты дамуына және ұлттық болмысты сақтай отырып, заманауи талаптарға жауап беретін кәсіби тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді.

Жалпы, зерттеу шеңберінде алынған нәтижелер шетел тілі мұғалімдерін даярлау үдерісінде этнопедагогиканың теориялық негіздері мен практикалық қолдану мүмкіндіктерінің кең екенін көрсетті. Бұл – қазіргі білім беру жүйесінде ұлттық және жаһандық құндылықтарды ұштастырудың тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырылуы қажет.

Қорытынды

Шетел тілі мұғалімін кәсіби даярлау – бұл тек тілдік білім мен әдістемелік дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге ұлттық рухани-мәдени болмысты терең меңгерген, мәдениаралық қарым-қатынасқа қабілетті тұлға тәрбиелеу үдерісі. Осы тұрғыдан алғанда, этнопедагогиканы болашақ мұғалімдердің білім беру траекториясына енгізу – заман талабы.

Зерттеу барысында этнопедагогикалық бағытта білім беру студенттердің кәсіби дамуына жан-жақты ықпал ететіні дәлелденді. Этнопедагогика болашақ шетел тілі мұғалімінің тұлғалық құндылықтарын, ұлттық дүниетанымын қалыптастыра отырып, педагогикалық іс-әрекеттегі шығармашылығын, жауапкершілігін арттырады.

Жүргізілген теориялық және тәжірибелік жұмыстар шетел тілі мұғалімдерін этнопедагогикалық негізде даярлау үдерісі кешенді әдістемелік тәсілдерді қажет ететінін көрсетті. Бұл үдеріс студенттердің тілдік құзыреттілігімен қатар, ұлттық мәдениетті шетел тілінде жеткізе білу қабілетін дамытуды көздейді.

Тәжірибелік кезеңде қолданылған әдістер (жобалық оқыту, рөлдік ойын, сұхбат жүргізу) студенттердің шетел тілін меңгеру үдерісінде этномәдени мазмұнды тереңірек ұғынуына септігін тигізді. Бұл тәсілдер студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, олардың оқу мотивациясын көтерді.

Рөлдік ойындар барысында студенттер қазақтың ұлттық дәстүрлерін шетелдік аудиторияға түсіндіру арқылы өз мәдениетіне деген құрметті терең сезінді. Сонымен қатар, олар басқа елдің мәдениетіне сыйластықпен қарауды, салыстыра отырып сөйлеуді үйренді. Бұл - нағыз мәдениаралық диалогтың негізі.

Бүгінгі таңда білім берудің мазмұнын жаңғырту барысында этнопедагогиканы оқыту мазмұнына кешенді түрде енгізу қажеттілігі туындап отыр. Бұл ұлттық болмысты сақтаумен қатар, жаһандану үдерісінде бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырудың маңызды тетігі.

Мұғалім даярлау бағдарламаларына этнопедагогикалық компоненттерді жүйелі түрде енгізу - шетел тілі мұғалімдерінің мәдениаралық құзыреттілігін арттырудың тиімді жолы. Бұл болашақ мұғалімнің кәсіби әрекетінде шынайы ұлттық мазмұн мен қазіргі әдістемелік талаптардың бірлігін қамтамасыз етеді.

Осы зерттеу нәтижелерін оқу бағдарламаларын жетілдіруде, элективті курстар мазмұнын жасауда және тәжірибелік сабақтарда қолдануға толық негіз бар. Этнопедагогикалық мазмұн мұғалім мамандығының тәрбиелік миссиясын тереңдете түседі.

Сонымен, шетел тілі мұғалімін этнопедагогика негізінде даярлау - ұлттық мәдени мұраны сақтау, оны әлемдік білім кеңістігінде таныта білу, сондай-ақ мәдениаралық диалог құра білу қабілетін қалыптастыру болып табылады. Бұл бағыттағы ізденістер мен тәжірибелер одан әрі жалғасып, білім беру жүйесіне нақты нәтиже береді деп сенеміз.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Волков, Г. Н. Этнопедагогическая концепция национальной школы [Текст] / Г. Н. Волков // Докл. и мат. междунар. конф. «Национальная школа: концепция и технология развития». – М.: Просвещение, 1993. – С. 45-52.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня, 2003. – № 5.
3. Узакбаева С.А. Этнопедагогика. Оқу әдістемелік кешені (оқу құралы). – Алматы: Қарасай, 2019 – 320 б.
4. Калдыбаева, А. Т. Научно-педагогические основы использования этнопедагогических идей народных акынов в воспитании молодежи [Текст]: автореф. дис ... д-ра пед. наук / А.Т.Калдыбаева. – Бишкек, 2007. – 41 с.
5. Алимбеков, А. Теория и практика этнопедагогической подготовки учителя в системе высшего педагогического образования [Текст] / А. Алимбеков. – Бишкек, 2009. – 150 с.